

**RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF
O‘QITUVCHILARINING MANTIQUIY KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISH**

Olimov Baxriddin Jalol o‘g‘li

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: baxaolim6668@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036785>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada raqamli ta’lim muhitida bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilarining mantiqiy kompetentsiyalarini rivojlantirish metodikasi yoritilib bugungi kunda ta’limning zamonaviy tendentsiyalar jarayonida bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilarning raqamli kompetentsiyasi mazmuni bayon etilgan hamda tajriba sinov asosida olingan natijalarning samaradorlik darajasi anqlangan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli ta’lim, individual, ko‘nikma, pedagogik kompetentsiya, iste’dod, innovatsiya, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish.*

***Аннотация.** В данной статье освещена методика развития логических компетенций будущих учителей начальных классов в цифровой образовательной среде, изложено содержание цифровых компетенций будущих учителей начальных классов в современных тенденциях образования и определен уровень эффективности результатов, полученных на основе экспериментального тестирования.*

***Ключевые слова:** цифровое образование, индивидуальность, навыки, педагогическая компетентность, талант, инновации, творчество, критическое мышление, решение проблем.*

***Abstract.** This article highlights the methodology for the development of logical competencies of future primary school teachers in the digital educational environment, outlines the content of digital competencies of future primary school teachers in modern educational trends and determines the level of effectiveness of the results obtained on the basis of experimental testing.*

***Keywords:** digital education, individuality, skills, pedagogical competence, talent, innovation, creativity, critical thinking, problem solving.*

Kirish: Bugungi kunda jahon oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish, malakali kadrlarni tayyorlash muammosi alohida ahamiyat kasb etmoqda. YUNESKO tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha xalqaro ta’lim kontsepsiyasida “Butun hayot davomida sifatli ta’lim olishga imkoniyat yaratish” dolzarb vazifa sifatida belgilanib, bu esa sifatli ta’lim berish, o‘zlashtirish darajalarini baholash usullarini takomillashtirish va talabalar intellektual darajasini rivojlantirishning samarali usullaridan keng foydalanishga bo‘lgan ehtiyojni yanada kuchaytirdi. Yevropada o‘qitish tizimlarining amaliyotga joriy qilinishi talabalarning qobiliyatlarini rivojlantirish, didaktik, kreativ, integrativ, ijodiy, kasbiy bilimlardan samarali foydalanish raqamli texnologiyalarini hayotga tadbiiq etish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurati kuzatilmoqda.

Tadqiqotning metodologiyasi va obykti. Innovatsiyalarga asoslangan sog‘lom jamiyat rivojlanishining zamonaviy davri ishlab chiqarish, unda insonning qadri, o‘rni va ro‘li, fan va ta’limning barcha sohalariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini raqamli texnologiyalarini har tomonlama chuqur singdirish bilan bog‘liq bo‘lgan muhim ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar orqali tavsiflanadi. Shu o‘rinda amerikalik olim A.Toffler o‘zining “Futurshok” nomli asarida

takidlashicha “insonning komil insonga, sharoitning zamonaviy sharoitga hamda jamiyatning namunali jamiyatga o’zgarishini taqozo etadi. Bugungi kunning zamonaviy odamiga endi faqat fan bilimlari yetarli emas, unga xalqaro tajribalar bilan integratsiyalashtirilgan mavzu bilimlari hamda ko’nikmalari kerak”. Shuningdek olimning bilim tushunchasiga, “raqamli ta’lim olamida bilim tobora o’limga aylanib borayotganini ta’kidlagan fikrlarini keltirish o’rinlidir, chunki bugungi haqiqat ertaga yolg’onga, saralamasdan o’zlashtirilgan bilimlarimiz esa dushmanga aylanishi mumkin. Maktab o’quvchilari va talabalar, eng avvalo, o’rganishni, o’rganishni va qayta o’rganishni o’zlashtirishlari kerak. Ertangi savodsiz odam o’qiy olmaydigan odam emas, balki o’rganish ko’nikmalarini o’zlashtira olmagan odam hisoblanadi”.

O’zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida izchillik bilan amalga oshirilayotgan ta’lim-tarbiya borasidagi ta’limiy trayektoriya muammosining boyishiga yo’naltirilgan vazifalarning muhim yo’nalishi namunali dunyoqarashga ega, faoliyatga doir kompetensiyalarni yuqori darajada egallagan, jamiyat ravnaqi hamda shaxs kamolati uchun xizmat qiladigan, rivojlanish istiqbollari mas’uliyat bilan belgilovchi kadrlar tayyorlash masalasiga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi: Uchinchi Renessans poydevorini mustahkam barpo etishga qaratilgan innovatsiyalarga boy o’qitish uslubi talabalarga tizimlashtirilgan bilimlar majmuini emas, balki ularning ma’naviyatini vatanparvarlik tuyg’usi bilan boyitishni, shuningdek, kutilmagan vaziyatlarda ham o’z kasbiy salohiyatidan unumli foydalanishni, atrof-muhitda sodir bo’layotgan jarayonlarni tanqidiy va tahliliy baholay olish hamda bashorat qilish iste’dodini ro’yobga chiqara oluvchi kompetensiyalar jamlanmasini taqdim etishi lozim. Bizningcha, “har bir ilm beruvchi maskan, har bir auditoriya zamonaviy ta’limning pirovard maqsadini bilimdan kompetensiyaga olib chiqishi kerak. Bu shuni anglatadiki, Uchinchi Renessans davrida zamonaviy ta’limning pirovard maqsadi, bilimli, mustaqil fikrli, raqobatbardosh, vataniga sadoqatli, yangi dunyoga moslashuvchan yoshlarni tarbiylashni nazarda tutadi”

Ta’lim tizimlarida bilimlarni nazorat qilishning ikki tamoyilidan foydalaniladi: o’rganuvchining mavzu predmet sohasida bilimlari va talabalarning harakatlarini baholash qoidalari asosida uning harakatlarini baholash va bilim darajasini aniqlash; tanlab olingan maxsus vazifalar to’plami va talabaning ularga bergan javoblari bo’yicha standartlashtirilgan bilimlarni nazorat qilish.

So’nggi davrlarda an’anaviy “nazorat” tushunchasining o’rniga, “tashxis” tushunchasidan tashqari “monitoring” tushunchasi qo’llanila boshlandi. “Pedagogta’lim oluvchi” tizimida monitoring deganda ta’lim berish jarayoni maqsadlarini belgilashdan kelib chiqqan va ta’lim oluvchining o’zlashtirish darajalarini dinamikada nazarda tutadigan nazorat va tashxis qo’yish tadbirlarining yig’indisi tushuniladi. Baho, baho qo’yish – o’qituvchi va talaba o’rtasidagi bir martalik harakat yoki o’zaro faoliyat bo’lib, uning natijasi ta’limning muayyan bosqichida subyekt yutuqlarini aks ettiruvchi miqdoriy yoki sifatiy natijadir. Ta’lim olish natijalarini baholashda nazorat, natija, tekshirish, o’lchash, kuzatish, tahlil, xulosa chiqarish, o’rgatilganlik, daraja, ko’rsatkichlar mavjud.

Hozirgi paytda bilimlarning tez eskirayotganligi, yangilarining yaratilish shiddati, taraqqiyotning to’xtovsiz talablari o’qituvchini doimiy ravishda faniga oid yangiliklarni o’zlashtirish, mustaqil o’qish, izlanuvchan bo’lishni taqozo qiladi. Uzluksiz kasbiy rivojlanish kurslari davomida kredit modul sharoitida bo’ljak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini individual ishlash ko’nikmalarini rivojlantirish kompetensiyani rivojlantirishga yo’naltirilgan metodik tadbirlar vositasida modellashtirish jarayonlariga doir xulosalarni keltiramiz. Jarayon to’rt

pog'onada amalga oshiriladi: - diagnostik-propedevtik bosqichda dastlab tashxislash va maqsadni belgilash ishlari olib borildi. Unda o'qituvchilarga ko'rsatiladigan metodik yordam maqsadi, mazmuni va amalga oshirish shakllari muhokama qilinadi.

Oliy ta'lim muassasalari talabalarining mantiqiy kompetentsiyalarini rivojlantirishda qator yondashuvlarning imkoniyatlari o'rganilgan. Oliy ta'lim muassasalari talabalarida mantiqiy kompetentsiyalar tizimini qurishda faoliyatli yondashuv quyidagilarga asoslanish zarur: oliy ta'lim muassasalari talabalarini o'quv faoliyatining to'laqonli subyektiga aylanishlari uchun qulay sharoitlarni yaratishlari zarur; oliy ta'lim muassasalari talabalarini pedagogik mantiqiy kompetentsiyalarini o'rganish motivatsiyasi ular tomonidan kasbiy-ahamiyatli ehtiyojlarga asoslashnini hisobga olish zarur; pedagogik mantiqiy kompetentsiyalarini sohasida kasbiy bilim, malaka egallashga yo'naltirilgan bo'lajak o'qituvchilarning xatti-harakatlari va operatsiyalari, vositalari va muhit sharoiti, o'quv faoliyatini nazorat qilish va baholash shakl hamda metodlarini aniqlash zarur; tizim o'qituvchi va talaba, subyekt-subyekt sharoitlarida amalga oshirilishi shart; o'qituvchilar baholash faoliyatining mantiqiy kompetentsiyalarini aspekti faoliyatli yondashuv asosiy tushunchalarida ifodalanishi zarur va ushbu ma'lumotlar talabalarda mantiqiy kompetentsiyalarini rivojlantirishda o'z aksini topishi shart.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik faoliyati samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar tizimii bilim, bolani tushuna olish, kuzatuvchanlik, nutq malakasi, tashkilotchilik, kelajakni ko'ra bilish, diqqatni taqsimlay olish, vaziyatni to'g'ri baholash, o'quvchilarini bilim olishga qiziqtirish kabilar tashkil etadi. Bu maqsad bo'lajak o'qituvchilarning quyidagi vazifalarni muntazam bajarib borishlari orqali amalga oshiriladi: bo'lajak o'qituvchilar mantiqiy kompetentsiya nazariy va metodologik asoslari bilan qurollantiriladilar; pedagogik mahorat fanining pedagogik texnika, pedagogik hamkorlik (muloqot), pedagogik nazokat, pedagogik qobiliyat, tarbiyachilik mahorati, ta'lim jarayonini boshqarish, nutq madaniyati, tarbiya texnologiyasi, pedagogik ijodkorlik, refleksiya kabi tarkibiy qismlari to'g'risidagi bilimlar tizimini egallaydilar; bo'lajak o'qituvchilar milliy urf-odat va an'analarimizda va O'rta Osiyo mutafakkirlarining boy ijodiy meroslarida aks etgan pedagogik mahorat sirlarini mustaqil egallashga nisbatan o'zlarida ehtiyoj va havasni rivojlantirib boradilar; egallangan pedagogik psixologik va metodik bilimlar, ko'nikma va malakalar to'g'risidagi ma'lumotlar asosida har bir bo'lajak o'qituvchi o'zining shaxsiy mantiqiy kompetentsiyasini shakllantiradi; o'quv-tarbiya viy jarayonni jahon andozalariga xos so'nggi zamonaviy metod va shakllar asosida tashkil etish va boshqarishni amalga oshirishning nazariy va amaliy asoslarini muntazam o'zlashtiradilar; o'qituvchilar o'z kasbiy mahoratlarini takomillashtirishlari uchun shaxsiy-ijodiy malaka oshirishning shakl, usul va vositalarini egallaydilar; tarbiyachi mahoratining mohiyati, funksiyasi, tuzilishi to'g'risida o'qituvchilar uzluksiz ma'lumotlarni o'rganib boradilar; zamonaviy raqamli texnologiyalari tizimidan erkin foydalanish asosida o'z kasbiy mahoratlarini shakllantiradilar.

REFERENCES

1. Абдуллаева Б.С. ва б.қ. Математика // Педагогика олий таълим муассасаларининг 5111700 – «Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш» бакалавр йўналиши талабалари учун мўлжалланган дарслик – Т.: ТДПУ, 2013. – 340 бет.
2. Абдуллаева Б.С. ва б.қ. Математика // Педагогика олий таълим муассасаларининг 5111700 – «Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш»

бакалавр йўналиши талабалари учун мўлжалланган дарслик – Т.: ТДПУ, 2013. – 340 бет.

3. Nafasov G. Model of Developing Cognitive Competence at Learning Process Elementary Mathematics //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
4. Abdullayeva B. S., Nafasov G. A. Current State Of Preparation Of Future Teachers Of Mathematics In Higher Education Institutions //Bulletin of Gulistan State University. – 2019. – Т. 2020. – №. 2. – С. 12-17.
5. Abdurashidovich N. G. Theoretical Basis Of Development Of Cognitive Competence Of Students Of Higher Education Institutions In The Process Of Teaching Elementary Mathematics //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 1. – С. 789-806.